

Os caminhos de resignificação do Senhor dos Caminhos no Brasil. Interloquções entre Exu, o deus Priápo e o demônio Baphomet¹

*The paths of re-signification of the Lord of the Ways in Brazil.
Exu between the god Priapus and the demon Baphomet*

*As formas de resignificación del Señor de los Caminos en Brasil.
Exú entre el dios Priápo y el demonio Baphomet*

Valquíria Barros²

Universidade Federal do Rio de Janeiro

RESUMO

No processo de reconfiguração das identidades da diáspora, a análise dos intercâmbios da identidade do orixá Exu se torna relevante para compreendermos os rearranjos identitários em trânsito nas dinâmicas das relações de poder nas Américas. O diabo, nesse contexto, foi a figura central de desconstrução ideológica da tradição africana e de sincretismo com o mal. Duas representações iconográficas influenciaram o delineamento da identidade de Exu na cultura brasileira: o deus Priápo e o demônio Baphomet. No contexto dos estudos das religiões da diáspora no Brasil, o recorte proposto analisa os aspectos simbólicos envolvidos na resignificação e na subalternização do orixá Exu tendo como referencial teórico os estudos decoloniais. Partimos da premissa de que a identificação de Exu com o diabo cristão se estabeleceu com base em aspectos morfológicos e foi forjada com base na mentalidade colonialista que hierarquizou os povos objetivando a desconstrução da religiosidade negra. Nessa perspectiva, torna-se relevante avaliar os signos relacionados à representação da demonização de Exu com a finalidade de depreender deles unidades subjetivas repletas de mensagens que associaram Exu ao mal. Consideramos as iconografias signos, capazes de revelar significados, descartando agentes simbólico-discursivos naturalizados e reproduzidos pela cultura a partir do compartilhamento de sentidos. Desse modo, propomos uma análise qualitativa, de caráter exploratório, ancorada na investigação de referenciais simbólicos e que objetiva decifrar e decodificar códigos simbólicos assimilados pelo imaginário coletivo e que atribuem o arquétipo diabólico e malévolo a Exu.

Palavras-chave: Exu; Demonização; Identidade; Colonialismo.

¹ Este artigo é resultado de pesquisa de doutoramento realizada com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.

² Valquíria Barros é doutora e mestre em Humanidades (Humanidades, Culturas e Artes). É mestre em Biociências (Educação, Gestão e Difusão de Ciências) (IBqM/UFRJ). Pesquisadora do Laboratório de Ética em Pesquisa, Comunicação Científica e Sociedade (LECCS), no Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis (IBqM/UFRJ). Colaboradora do NITE (Núcleo de Inovação, Tecnologia e Educação/Cecierj), no projeto Inovação e Inclusão na Fundação Cecierj: Integrando Tecnologia e Acessibilidade na Divulgação Científica e Educação à Distância (CNPq/MCTI N° 10/2023). Pesquisadora do Laboratório Violência e Sociedade: políticas públicas, narrativas, subjetividades e enfrentamentos. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6175-8996>.

ABSTRACT

In the process of reconfiguring identities in the diaspora, analyzing the exchanges of the identity of the orixá Exu becomes relevant to understanding the identity rearrangements in transit in the dynamics of power relations in the Americas. The devil, in this context, was the central figure in the ideological deconstruction of African tradition and syncretism with evil. Two iconographic representations influenced the delineation of Exu's identity in Brazilian culture: the god Priapus and the demon Baphomet. In the context of studies of diasporic religions in Brazil, the proposed section analyses the symbolic aspects involved in the re-signification and subalternization of the orisha Exu, using decolonial studies as a theoretical reference. We start from the premise that the identification of Exu with the Christian devil was established on the basis of morphological aspects and was forged based on the colonialist mentality that hierarchized peoples with the aim of deconstructing black religiosity. From this perspective, it is important to evaluate the signs related to the representation of the demonization of Exu in order to deduce from them subjective units full of messages that associate Exu with evil. We consider iconographies to be signs capable of revealing meanings, unveiling symbolic-discursive agents that are naturalized and reproduced by culture through the sharing of meanings. In this way, we propose a qualitative analysis, of an exploratory nature, anchored in the investigation of references to Exu.

Keywords: Exu; Demonization; Identity; Colonialism.

RESUMEN

En el proceso de reconfiguración de las identidades en la diáspora, el análisis de los intercambios de la identidad del orixá Exu se vuelve relevante para comprender los reordenamientos identitarios en tránsito en la dinámica de las relaciones de poder en las Américas. El diablo, en este contexto, fue la figura central de la deconstrucción ideológica de la tradición africana y del sincretismo con el mal. Dos representaciones iconográficas influyeron en la delineación de la identidad de Exu en la cultura brasileña: el dios Príapo y el demonio Baphomet. En el contexto de los estudios sobre religiones diaspóricas en Brasil, la sección propuesta analiza los aspectos simbólicos implicados en la resignificación y subalternización del orisha Exu, utilizando como referencia teórica los estudios decoloniales. Partimos de la premisa de que la identificación de Exu con el diablo cristiano se estableció a partir de aspectos morfológicos y se forjó sobre la base de la mentalidad colonialista que jerarquizó a los pueblos con el objetivo de deconstruir la religión negra. Desde esta perspectiva, es importante evaluar los signos relacionados con la representación de la demonización de Exu para deducir de ellos unidades subjetivas cargadas de mensajes que asocian a Exu con el mal. Consideramos las iconografías como signos capaces de revelar significados, desvelando agentes simbólico-discursivos que son naturalizados y reproducidos por la cultura a través del intercambio de significados. Así, proponemos un análisis cualitativo y exploratorio, anclado en la investigación de las referencias a Exu.

Palabras clave: Exu; Demonización; Identidad; Colonialismo.

1 Introdução

No contexto das diásporas afro-brasileiras e das reconfigurações das identidades afrodescendentes, a análise dos intercâmbios da identidade do orixá Exu se torna relevante para compreendermos os rearranjos das identidades em trânsito nas dinâmicas das relações de poder no espaço social das Américas. Independentemente das fases da diáspora em que o orixá esteve presente, é uníssona a presença da violência como elemento constituinte dos

processos sociais e do delineamento das identidades afrodiaspóricas. Nesse sentido, assumindo como referencial os estudos dos processos identitários e das relações de poder em perspectiva decolonial, Exu pode ser tomado como vetor que aponta para os elementos ocultados no âmbito da cultura e da política e especialmente nos estudos das religiosidades.

Deus orixá yorubano, Exu é o senhor dos caminhos, é aquele que come primeiro, é o mediador, o que comunica entre os mundos e vai na frente de todos, clamando a Òrunmilá que atenda nossas súplicas. Com características transgressoras e aspectos paradoxais, Exu desperta medo e curiosidade e habita o imaginário social, agregando uma multiplicidade tipológica herdeira do processo de ressignificação característico do trânsito cultural transatlântico, no contexto da colonização das Américas (Capone, 2004).

O aspecto duplo e paradoxal suscitado pela figura de Exu foi associado à má-fé, à trapaça, ao não-confiável, sendo acrescido pelo aspecto interpretado pelos religiosos como sexualmente depravado, relacionado à luxúria, articulando aspectos de um personagem essencialmente diabólico (Prandi, 2005). As tramas da colonialidade da crença cristã sequestraram Exu e o submeteram ao feitiço da racionalidade capitalista (Pignarre; Stengers, 2005), subalternizando sua representatividade e distorcendo seu sentido. Desse modo, podemos evidenciar que Exu foi vítima do epistemicídio (Santos, 1989) do conhecimento e das tecnologias africanas e que o resumiram à expressão do diabólico.

O diabo, no contexto da ressignificação de Exu, foi a figura central de desconstrução ideológica da tradição africana e de sincretismo com o mal. Por consequência, o orixá Exu transformou-se e agregou outros aspectos, diversificando-se por conta do processo de conversão obrigatória, sem perder o caráter de mensageiro. A crença de que africanos cultuavam o diabo foi expandida durante a colonização pelo processo catequizador, seguindo o amalgamento da lógica colonialista que recorreu ao apelo imagético-simbólico atribuído a Exu com forte aspecto moral, o que foi utilizado didaticamente como recurso palpável para catequizar a massa iletrada (Oliva, 2005). Para compreender a multiplicidade dos aspectos de Exu em terras brasileiras, é necessário contextualizar esse orixá no processo de demonização sofrido no espaço colonialista (Goldman, 2009). Consideramos importante percorrer essa trilha, pois foi com base no processo ideológico forjado no imaginário popular que foram construídas as considerações tipológicas sobre Exu.

No contexto dos estudos das religiões da diáspora no Brasil, o recorte proposto analisa os aspectos simbólicos envolvidos na ressignificação do orixá Exu. Partimos da premissa de que a identificação de Exu com o diabo cristão se estabeleceu com base em sua aparência e no destaque de aspectos morfológicos, colocando o corpo em perspectiva. Sobre esse aspecto, podemos dizer que o corpo foi o veículo de construção ideológica sobre a demonização de Exu. Com base na metodologia qualitativa, de caráter exploratório, a investigação tomou como referenciais simbólicos duas representações iconográficas que influenciaram o delineamento da identidade de Exu na cultura brasileira com base em características morfológicas: o deus Príapo e o demônio Baphomet.

O deus Príapo foi o elemento mitológico que permitiu aos primeiros religiosos europeus construir um processo de identificação entre as culturas. Segundo Pierre Verger (1999), os relatos de viagem de Antoine Edme Pruneau de Pommegore (1789) descrevem a representação antropomórfica fálica de Exu no território de Daomé, na África, como uma “imagem priápica” em função da forte representatividade fálica, contribuindo para a relação de Exu ao sexo e à luxúria, num contexto de grande repressão na Europa. A iconografia do demônio Baphomet se revelou essencial para compreender o processo de demonização de Exu, e sua influência é evidenciada no surgimento de Exu Belzebu, em território brasileiro, como expressão dos intercâmbios culturais e mitológicos.

Segundo consta na literatura, o demônio Baphomet foi representado pelo magista Eliphas Lévi no século XIX, em seu livro *Dogma Ritual de Alta Magia*, inspirado em uma história medieval que contextualiza cavaleiros templários sendo perseguidos pela Igreja Católica por adorarem um demônio chamado Baphomet, influenciando o imaginário europeu mágico que rapidamente se difundiu nas colônias. O sincretismo de Exu com demônios da magia parece ter sido influenciado pelos próprios escritores das religiões da diáspora que floresciam no início do século XX, especialmente no Rio de Janeiro, originando a vertente da “magia negra” como herdeira da magia europeia. Consideramos esse apontamento relevante para evidenciar nossa tese de que a aproximação do orixá ao diabo está repleta de um conjunto de características que parecem ocultadas e, portanto, impossibilitando uma

identificação imediata da relação intencional estabelecida entre Exu e o diabo pelo discurso religioso ao longo do tempo.

Tomamos como referencial teórico os estudos de Reginaldo Prandi (2005) e de Marlise Meyer (1991) que elegem a própria literatura religiosa como responsável para o amalgamento da identidade demoníaca de Exu, acentuando representações fálicas, com destaque para a reprodução animalesca de chifres, rabos e pés de bode, evidenciando largo arsenal de conteúdo reprimido.

Consideramos as iconografias como signos que representam um objeto e que nos possibilitam decifrar e decodificar um significado que interpretamos pelo compartilhamento de sentidos (Deleuze, 2003). Nesse sentido, propomos identificar, na apropriação iconográfica transposta para Exu, signos disseminados pelo discurso religioso e que, de alguma forma, refletem a demonização como ferramenta de depreciação da imagem de Exu na sociedade e na religião.

Desse modo, compreendemos que as interlocuções entre mitos e representações iconográficas foram essenciais para a construção de um discurso ideológico racista de repressão à identidade dos deuses africanos calcado na diferenciação do corpo e na sexualidade. Para identificarmos as estratégias discursivas de demonização de Exu, analisamos as iconografias de Priapo e Baphomet com a finalidade de refletir sobre os aspectos simbólicos alçados para amalgamar a crença de que Exu é o diabo.

Sob essa perspectiva, consideramos imprescindível avaliar os signos relacionados à representação da demonização de Exu com a finalidade de apreender deles unidades subjetivas repletas de mensagens que associaram Exu ao mal. Consideramos esse exercício relevante, pois é capaz de descortinar agentes simbólico-discursivos naturalizados e reproduzidos pela cultura, que por meio da ressignificação de mitos carregados de símbolos, assimilou no imaginário coletivo o arquétipo diabólico e malévolo de Exu.

Considerando que o trânsito de Exu no Brasil revela o delineamento de uma identidade que só pode ser compreendida se tomada a partir do conceito de situação colonial (Nogueira, 2014). A análise dos signos identificados na apropriação iconográfica projetada em Exu partiu da perspectiva decolonial, uma vez que os arranjos identitários de Exu revelam um conjunto de situações justapostas que se delinearam desde o período colonial no território

brasileiro e forjaram relações culturais que favoreceram transformações e adaptações sociais caracterizadas pela desigualdade de forças entre os atores sociais.

Desse modo, compreendemos que os desdobramentos da trajetória de Exu estão repletos de movimentos de resistência aos assombros coloniais. Assim, a dominação colonial revelou a relevância de considerar o contexto colonial como fator determinante na produção dos sujeitos na modernidade e especificamente dos sujeitos colonizados.

Ao tentar compreender Exu por meio da identificação de elementos históricos e culturais simbolizados por ele, notamos que sua identidade foi forjada no seio de uma sociedade que nasceu nos intercâmbios do colonialismo (Nogueira, 2014) e que esse dado não poderia se ausentar de nossas análises, pois ele oculta um aspecto que atravessa a entidade por várias vias: o racismo. Ele é o elemento estruturante da sociedade latino-americana e responsável pela tipificação da entidade no interior da religião. Essas referências são a base para a imaginação de estratégias de resistência, pois, a dominação, inicialmente, se deu sobre os corpos, prosseguiu com a subjetividade, com o apagamento da identidade, subjugando todos à racionalidade moderna.

Tomamos a Teoria Decolonial (Quijano, 1992, 2000) como aporte teórico e consideramos o conceito de colonialidade como elemento fundamental para refletir sobre a subalternização de Exu como que teve no racismo o elemento estruturante da subjetividade e das crenças nas Américas. O elemento raça foi essencial na definição de colonialidade do poder delineado por Aníbal Quijano (1992, 2000), pois, segundo o autor a racialização foi um processo intrínseco da colonização no processo da modernidade. A vinculação da raça a aspectos biológicos e culturais ancorou na colonialidade do poder, justificando o estabelecimento de um sistema social hierarquizado nas Américas no qual os colonizadores figuravam no topo da pirâmide, viabilizando a dominação, a exploração e o controle de todos os recursos. Desse modo, a colonialidade estabeleceu-se como um fator natural e necessário aos colonizados, justificando a subjugação dos povos conquistados e dos escravizados, sob a alegação “salvacionista”, ancorado na inferioridade das raças Quijano (1992, 2000).

Nos imbricamentos das relações entre os atores sociais, nessa trama, vários personagens se hibridizaram e delinearão novos mitos, protagonizando histórias de violência

e exploração extremas. Desse emaranhamento, ao longo do tempo, vimos traçadas as possibilidades interpretativas sobre Exu. Esse é um processo longo, gestado durante séculos de violência, e que tem preservada, na identidade da entidade, a colonialidade como uma dimensão da subalternização nas fronteiras do sagrado.

2 Os caminhos de ressignificação do Senhor dos Caminhos no Brasil

Segundo Stefania Capone (2004), Exu é um orixá que faz parte do panteão africano yorubano de origem nigeriana e é cultuado pelo povo dos candomblés do culto keto de ritual nagô, o mais popularizado no Brasil. De acordo com Capone (2004), a essência do orixá Exu pode ser apreendida a partir da mitologia primordial yorubana que conta que o mundo surgiu a partir de Olòdumarè, o deus supremo, e que no início não existia nada além de ar.

De acordo com a mitologia, esse deus era uma massa infinita de ar que iniciou o processo da criação a partir de si mesmo com um movimento lento e que, ao respirar, transformou parte do ar em massa de água, originando Òrìsàlà, o grande orixá – Funfun – orixá do branco. O movimento simultâneo do ar e das águas deu origem à lama de onde uma bolha fez surgir a primeira matéria dotada de forma, um rochedo avermelhado e lamacento. Conforme conta a mitologia, Olòdumarè, ao admirar essa forma em barro, soprou-a com seu hálito e deu-lhe vida e a primeira forma dotada de existência individual era Exu Yangí, o proto-Exu – o primeiro nascido e o responsável pela individualidade das existências (Capone, 2004).

O orixá Exu recebeu destaque na cosmogonia yorubana, acentuando sua importância no primeiro ato da criação, sendo considerado, por essa razão, como o princípio dinâmico da existência e de expansão e o responsável por transportar o axé (energia vital) *de e para* tudo o que existe. Exu é aquele que inicia, mobiliza, movimenta todos os elementos do sistema, é o portador do axé que dinamiza a existência (Rufino, 2019). Assim, segundo a narrativa mitológica, a função primordial do orixá é encontrar caminhos, abri-los ou fechá-los e oferecer seu poder e sua ajuda às tarefas específicas de cada orixá do panteão no desenvolvimento da existência do ser humano. Sua relação com os caminhos o colocou em todos os lugares ligados às trocas e às transações, tais como mercados, encruzilhadas e as

portas das casas, e a isso atribui-se sua habilidade de transitar entre os lugares deste e do outro mundo, promovendo a comunicação entre eles.

Na perspectiva de Verger (1999), a principal função do orixá Exu é ser o mensageiro dos outros orixás e nada se pode fazer sem ele, pois Exu, como aquele que foi criado primeiro, ficou popularmente conhecido como o Senhor dos Caminhos, aquele que abre e fecha, aquele que “come primeiro” nos rituais de terreiros brasileiros³, reforçando sua posição de mediador entre os mundos.

Segundo Emanuel Roque Soares (2008), Exu (forma abasileirada) ou Èsù chegou ao Brasil aportando na Bahia e no Rio de Janeiro trazido por diferentes grupos por ocasião do tráfico de pessoas escravizadas, e, nesse grupo, se destacam os nagôs e os bantos. A seguir, podemos conferir um trecho do autor em que a trajetória desses grupos é detalhada:

Quando falo nagô estou falando dos Yorubano, daqueles que vieram escravizados, amarrados em porões de navios negreiros, da África Ocidental para o Brasil, com maior incidência na Bahia, destinados a princípio a trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, mas terminaram no decorrer de sua forçada estadia, tendo participação direta em todo o labor, desde o mais sofisticado, como técnicas arquitetônicas, até a mais simples faxina, passando por uma culinária única e uma música sem igual, que resultou na construção deste Estado de maioria negra e cultura afrodescendente [...] Exu também chega ao Brasil com os povos bantos, mais ao sul, no Rio de Janeiro e São Paulo (Soares, 2008, p. 38).

Na perspectiva de Capone (2004), o orixá Exu teria um papel duplo e paradoxal, pois apresenta características transgressoras, contestatórias da ordem e das regras, mas também representa a mudança. A autora o define como

[...] o grande comunicador, o intermediário entre os deuses e os homens, o restaurador da ordem do mundo, mas, ao mesmo tempo, como senhor do acaso do destino dos homens, desfaz as abordagens conformistas do universo, ao introduzir desordem e a possibilidade de mudança [...] é ele quem põe em movimento o sistema de Ifá, ao estabelecer o vínculo necessário entre os homens e os deuses (Capone, 2004, p. 62).

³ Ipadê ou Padê de Exu é uma cerimônia complexa composta por vários procedimentos e que, no Candomblé, reverencia orixá Exu antes de iniciarmos qualquer ritual, costumamos dizer que “vamos dar satisfação a Exu” quando procedemos o ritual. Na umbanda, essa cerimônia complexa não existe, mas foram feitas apropriações que a relacionam com um prato específico e único que é oferecido para as entidades Povo de Rua e que se chama Padê e que consiste na mistura de farinha de mandioca ou de milho com azeite de dendê ou água ou outra bebida e que é oferecida para diferentes fins como ‘oferenda’ depositada, em geral, em um alguidar (espécie de vasilhame feito de barro) ou sobre folhas de mamoma.

Nesse sentido, o que se interpreta como bagunça, na verdade traduz uma filosofia de Exu sobre o princípio da incerteza da vida e da não-estabilidade, pois, segundo o mito, o mundo está em constante movimento, o caos é a realização. Essa noção de bagunça é um aspecto que advém da distorção dos sentidos e dos valores da epistemologia de Exu e que culminou na construção de um imaginário popular relativo à leviandade e herdeiro do projeto de epistemicídio (Santos, 1989) do conhecimento e das tecnologias africanas, fortemente ancorado pelas articulações entre religiões e cultura que nortearam o delineamento das primeiras noções artificiais sobre a gênese do povo brasileiro. Segundo Boaventura Santos (1989), epistemicídio se refere à aniquilação sistemática de epistemologias e subjetividades de seres racializados, baseado na sua inferioridade e incapacidade intelectual. Nesse sentido, o colonialismo destruiu conhecimentos locais e impôs a lógica da racionalidade moderna eurocentrada sustentado pela colonialidade do saber e tendo como referência critérios monoculturais.

De acordo com Emanuel Luís Roque Soares (2008), ao chegar no Brasil, com os africanos escravizados traficados, as características primordiais do orixá Exu passaram por um processo de ressignificação por parte da interpretação da Igreja Católica, o que já havia se iniciado com os primeiros contatos dos europeus, religiosos ou não, com o continente africano. Assim, para o autor, com base no processo de catequização, conferiu-se a essa divindade atributos imorais associados ao diabo, deslocando-o ao lugar de subjugação e subalternização, que impregnou a cultura africana de forma ampla no Brasil, demonizando seus deuses. Esse aspecto nos permite perceber, com o autor, que o diabo foi a figura central de desconstrução ideológica da tradição africana, evidenciando de que forma as identidades podem ser tomadas como expressões das relações de poder.

Nesse contexto, de acordo com Luis Nicolau Parés (1997), a compreensão da multiplicidade de Exu no território brasileiro exige que consideremos sua pertença a religiões afro-brasileiras distintas, pois o constante movimento da identidade de Exu é reflexo de sua inserção em uma realidade política colonialista. É importante destacar que o panteão e as funções de orixás também estão em processo contínuo de transformação, sendo a forma dialógica de funcionamento dessas religiões, que possibilita as mudanças e a multiplicidade

de representações de seu panteão. Sobre os aspectos relacionados com a multiplicidade religiosa, um fragmento do autor abaixo indica que

Desse ponto de vista, não existiria tanto uma identidade única, fixa e rígida, mas múltiplos e cruzados processos de identificação gerados por contextos e interlocutores específicos. Nessas interações sociais, certos sinais diacríticos, fluidos e flexíveis, seriam valorizados em função da utilidade de uma determinada identificação e de acordo com as preferências e os interesses do momento. Mas essa instrumentalização da identidade tem seus limites no sentido de que a identidade é também resultante da identificação imposta pelos outros, e o indivíduo ou grupo deve considerar esses limites na sua estratégia. A confluência do caráter “situacional” dos processos de identificação com a existência de um repertório variado de categorias referenciais permite postular a noção de uma identidade multidimensional (Parés, 1997, p. 16).

Nesses termos, a partir das colocações já apresentadas, compreendemos Exu, de acordo com Luisa Mesquista Damasceno (2014), de forma provisória e recortada em função de suas mesclas, justaposições, fusões, aproximações e equivalências decorrentes de alguns encontros de elementos culturais advindos, sobretudo da África, América e Europa em solo brasileiro [...] (Damasceno, 2014, p. 98).

A partir da revisão apresentada, acreditamos que, para compreender os aspectos e atribuições dados a Exu, em terras brasileiras, é necessário contextualizar esse orixá no processo de demonização sofrido no espaço transatlântico e colonialista. Consideramos importante percorrer essa trilha, pois foi com base no processo ideológico forjado no imaginário popular que foram construídas as considerações tipológicas malévolas sobre Exu. Nesse sentido, na próxima seção apresentamos caminhos que parecem conduzir ao processo de demonização de Exu no Brasil.

2.2 Heranças morfológicas: Exu entre o deus Priapo e o demônio Baphomet

As possibilidades de interlocução entre as culturas no âmbito do espaço colonial são evidenciadas na representação de Exu que dialoga com a iconografia de deuses e demônios encontrados amplamente difundidos na cultura ocidental europeia e que serviu para a interpretação e subalternização da cultura africana, ao longo do tempo. Na iconografia é possível identificar elementos considerados demoníacos pela ortodoxia da Igreja, justificando

a intensa perseguição cristã. Desse modo, aprofundamos nossa investigação no sentido de identificar, de que forma, elementos iconográficos foram tomados como símbolos do mal e utilizados para difundir a crença de que Exu é o diabo.

De acordo com o que relata Clyde Ford (1999), as primeiras expedições em direção ao território africano ocorreram em torno do século XII, em pleno contexto de perseguição ao heretismo na Europa medieval, o que nos permite inferir que foi a partir da mentalidade inquisitória que se interpretou e julgou a diversidade encontrada no continente africano. Segundo o autor, a lógica maniqueísta (dualidade entre bem e mal) disseminada pela Igreja Católica colocou o diabo como a figura opositora a deus, e favoreceu a construção de conceitos sobre os deuses africanos que perduram até a atualidade e que colocam a negritude associada ao diabo. Segundo o autor

na época em que se intensificaram os contatos entre Europa e África nos séculos XV e XVI, já estava bem firmada uma mitologia europeia de deificação e de demonismos: os deuses tinham pele branca, os diabos, pele negra e era dever dos deuses subjugar os diabos. Grande parte da história do Ocidente incorpora essa mitologia simples, mas devastadora que lança as pessoas de pele branca contra as de pele negra [...] (Ford, 1999, p. 95).

De acordo com Vagner Gonçalves Silva (2012), relatos escritos sobre Exu datados do século XVIII, por ocasião da experiência de viajantes e missionários católicos em território Fon ou Yorubá (continente africano), os relatos são repletos de perspectivas etnocêntricas que descrevem o orixá segundo a orientação diabólica cristã, dando ênfase aos aspectos sexuais aos quais vinham em constante repressão, desde o início da Inquisição na Europa. Nessa incursão, foi realçado pelos missionários o caráter sexual, pois encontraram na região de Daomé uma representação antropomórfica fálica para Exu, além de estátuas em que o orixá segura um bastão em formato de pênis e conhecido como ogó, representando a fertilidade e a continuação da vida. Os missionários cristãos interpretaram as representações antropomórficas de Exu como uma imagem priápica, o que pode ser conferido no recorte que segue: “a um quarto de légua do forte dos daomeanos há um deus Priapo, feito grosseiramente de terra, com seu principal atributo (o falo), que é enorme e exagerado em relação à proporção do resto do corpo” (Pommegore, 1789, p. 201 *apud* Verger, 1999, p. 133). Para permitir a visualização dos elementos reincidentes e que queremos evidenciar, reproduzimos abaixo, na Figura 1, lado a lado, os elementos em referência:

Figura 1 – deus Príapo-Mercúrio e Legba, guardião das casas de Abomé

Fonte: Imagens retiradas da Internet.

Nota: A primeira imagem refere-se ao deus Príapo-Mercúrio, autor desconhecido, afresco, 89 a.C. Museu Arqueológico de Nápoles. A segunda imagem está reproduzida em Verger (1999) e trata-se de Legba, guardião das casas de Abomé, República do Benin

Na Figura 1 reproduzida acima podemos conferir semelhanças fálicas entre Príapo e Exu, o que pode ter sido responsável, em um primeiro contato, pela associação de Exu ao diabo, dado que as questões relacionadas à sexualidade foram tabus na seara cristã, sobretudo durante a Idade Média, avançando pela modernidade. O assombro causado pela representação de Exu pode ser conferido no relato do padre Baudin citado por Reginaldo Prandi (2005): “[...] Para completar com dignidade a decoração do ignóbil símbolo do Príapo africano, colocam-se junto dele cabos de enxada usados ou grosso porretes cabeçudos” (Baudin, 1884, p. 49 *apud* Prandi, 2005, p. 71). Príapo em algumas regiões do Império Romano, assim como Exu, também é o regente da sexualidade, ele “[...] é o patrono da cópula, gera filhos e garante a continuidade do povo e a eternidade do homem” (Prandi, 2005, p. 75), reforçando a preservação do conteúdo mitológico na representação de Exu.

Nessa perspectiva, as características atribuídas a Exu transitam na ambivalência, envolvido por características que remetem ao feiticeiro europeu tradicional: “quem pode o mal, pode o bem” (Le Roy, 1983, p. 32-257) que se opõe bem ao mal como conceitos cristãos. Sobre esse aspecto, Anderson Oliva (2005) destaca que os viajantes religiosos foram os

responsáveis por interpretar Exu como a personificação do mal, utilizando a carga simbólica do cristianismo sobre o diabo, e, por essa razão, segundo o autor, “Em grande medida, essas características de Exu o tornaram, para os ocidentais, um orixá contraditório e de difícil definição” (Oliva, 2005, p. 20).

Nos intercâmbios dos sincretismos, o culto a Exu se diferencia nos intercursos das religiões afrodiáspóricas que floresciam no início do XX contaminado com conteúdo que o alçaram como demônio, sendo, por essa razão, amplamente retratado na literatura umbandista como agente do mal pelos próprios escritores da religião. Alexandre Cumino (2019) destaca Aluizio Fontenelle como um dos autores umbandistas que participaram do processo de associação de Exu ao diabo e que comparou os Exus com os demônios da Goécia, magia “negra” europeia, construindo um sincretismo entre Exu e os demônios. E, assim, deu início o surgimento de várias ressignificações de Exu no contexto da diversidade das religiões afrodiáspóricas. Segundo consta da literatura religiosa, ele foi o primeiro autor a associar Exu à magia negativa, inspirando toda uma geração de autores umbandistas que posteriormente prosseguiram associando Exu ao diabo, como Decelso, Antônio de Alva, José Maria Bittencourt, N. A. Molina e tantos outros que permaneceram sincretizando os Exus de umbanda com a Quimbanda e com a Goécia. Sobre esse aspecto, relata Cumino (2019),

Aluizio Fontenelle foi o primeiro autor umbandista a relacionar os nomes de Exu de umbanda com nomes da ‘magia negativa’ (*Goécia*). Foi copiado ou simplesmente serviu de inspiração para autores como Decelso, Antonio de Alva, José Maria Bittencourt, N. A. Molina e tantos outros posteriores a adotar esse sincretismo entre umbanda, Quimbanda e Goécia (Cumino, 2019, p. 108).

Consideramos esse apontamento relevante para evidenciar nossa tese de que a aproximação do orixá ao diabo está repleta de um conjunto de características que parecem ocultadas e que prejudicam uma identificação imediata de aspectos que contribuíram culturalmente para a multiplicação dos aspectos identitários de Exu. Conformada a influência mitológica, aprofundamos nossa busca por semelhanças entre mitos, deuses e demônios a partir do recorte de Reginaldo Prandi (2005) transcrito abaixo, pois elucida nosso propósito:

Transfigurado no diabo, Exu teve que passar por algumas mudanças para se adequar ao contexto cultural brasileiro, hegemonicamente católico. Assim, num meio em que as conotações de ordem sexual eram fortemente reprimidas, o lado priápico de Exu foi muito dissimulado e em grande parte esquecido. Suas imagens brasileiras perderam o esplendor fálico do explícito Elegbara, disfarçando-se tanto quanto

possível seus símbolos sexuais, pois mesmo sendo transformado no diabo, era então um diabo dos cristãos, o que impôs uma inegável pudicícia que Exu não conhecera antes. Em troca ganhou chifres, rabo e até mesmo os pés de bode próprios de demônios antigos e medievais católicos (Prandi, 2005, p. 78).

No recorte acima, destacamos algumas palavras que orientam a ordem de nossa abordagem e que colaboram com a identificação de diálogos com matrizes ancestrais de origem africanas e europeias. Recorrendo à Marlyse Meyer (1991), concordamos que a ordem demoníaca atribuída aos Exus decorre da própria literatura umbandista, que inicialmente reproduziu hierarquia e tipologias da entidade, dando ênfase a relações com o demônio da magia europeia. Marlyse Meyer (1991) nos permite visualizar, no trecho a seguir, os aspectos atribuídos a Exu na literatura religiosa que o demoniza, alocando-o ao lado dos mais poderosos demônios do inferno:

São os próprios teóricos umbandistas que [...] no mais das vezes, precedendo receituários e preceitos, nos livros consagrados a essa entidade na sua dúplice vertente, a feminina Pomba Gira, a masculina Exu - vêm elaboradas redes de correspondências e organogramas, o que integra a relação demoníaca do Povo de Exu no universo da tradição europeia, Bíblica, cristã e cabalística. No topo da hierarquia, o Maioral (o Diabo, Satanás, Capeta, Demônio etc.) preside a legião dos anjos decaídos, Lúcifer, Belzebuth, Aschataroth, e Omulu e Hael (Exu da Meia Noite), Proculo (Exu Tata Caveira), Exu Marabô, Tranca-Rua, Tiriri, etc. etc. etc. Legiões, linhas, falanges, nomes se entrecruzam, se equivalem, diferem às vezes de um livro a outro, mas sempre regidos pelo Demônio supremo (Meyer, 1991, p. 147).

Meyer (1991) dá destaque, em seu texto, à mistura do referencial cultural popularizado nos terreiros e aponta uma origem europeia dos feitiços, com referencial direto ao livro atribuído a São Cipriano, intitulado *O Tradicional Livro Negro de São Cipriano: antigo verdadeiro capa preta*⁴, que teve grande circularidade no Brasil, desde tempos coloniais, bem conhecido pelos magistas: “Diga-se também, e é o ponto comum a todos os livros umbandista do gênero, todo o receituário, quer de magia negra, quer de feitiçaria erótica, parece integralmente ligado à feitiçaria europeia” (Meyer, 1991, p. 149), e recorda o autor João do Rio (1905), reproduzindo um trecho o autor a seguir: “[...] o que não sabem os que sustentam os feiticeiros (o babalorixá), é que a base, o fundo de toda a sua ciência é o Livro

⁴ N/Declarado. *O Tradicional Livro Negro de São Cipriano: antigo verdadeiro capa preta*. Editora Pallas, 1993.

de S. Cipriano" (Rio, 1905 *apud* Meyer, 1991, p. 149). Ou seja, João do Rio (1905 *apud* Meyer, 1991) estabeleceu uma estreita relação de semelhança entre as magias de feiticeiros europeus e de babalorixás (pais de santo), permitindo-nos entrever que a magia praticada nos terreiros brasileiros não é tão africana.

A partir da interpretação dualista, destaca-se na simbologia de Exu seu caráter *trikster*, isto é, malícia, esperteza, desordem, conceitos espirituais de tradições europeias e bíblicas: filiação ao Reino das Trevas, demonologia cristã cabalística, cuja hierarquia militar reproduz” (Meyer, 1991, p. 156) que remetem a uma concepção maniqueísta que não faz parte do universo simbólico do panteão africano e nem se reproduz nos mitos dos orixás. Portanto, a trajetória da demonização de Exu cumpriu longas e diversificadas etapas que encontram referência em distintas tradições e que se refletem na concepção de suas tipologias.

Iniciamos as análises, destacando a iconografia da entidade Exu Belzebu por ser emblemática quanto à identificação com o demônio Baphomet, representado pelo magista Eliphas Lévi no século XIX, em seu livro *Dogma Ritual de Alta Magia*. Segundo consta, o autor do livro, teria se inspirado em uma história medieval que contextualiza cavaleiros templários sendo perseguidos pela Igreja Católica por adorarem um demônio com chifres e patas chamado Baphomet e que aparece no livro de São Cipriano, que pode ser encontrado atualmente editado⁵.

O demônio da lenda medieval, representado iconograficamente no século XIX parece ter sido incorporado ao culto umbandista e quimbandista como Exu Belzebu. Esse detalhe podemos depreender de um feitiço em que Belzebu aparece descrito como *Barzebu*, identificado por Bethencourt (2004) nos documentos da Santa Inquisição da Igreja Católica e reproduzido a seguir: “[...] eu te ligo André Fernandes e te ato o caralho e os culhões e todos os mandamentos e todos os conjuros com Barrabás e com Satanás e *Barzebu*, que tu não possas dormir com nenhuma mulher senão com sua mulher” (Bethencourt, 2004, p. 120, grifo nosso). Este feitiço é reproduzido com variações na literatura religiosa e publicado amplamente. Abaixo reproduzimos, na Figura 2, lado a lado, uma comparação entre

⁵ Para saber sobre o livro e sua trajetória no Brasil, consultar: BARRETO, I. T. **Da Mandinga à Macumba: a trajetória do Livro de São Cipriano no Brasil**. Dissertação de Mestrado em História. São Paulo: PUCSP, 2022.

Baphomet e Exu Belzebu, para evidenciar as apropriações iconográficas e simbólicas das tramas mitológicas que aproximam os ícones:

Figura 2 – Exu Belzebu e demônio Baphomet

Fonte: Imagens retiradas da Internet.

Nota: A primeira imagem corresponde ao Exu Belzebu, reproduzido em gesso por lojas de artigos religiosos. A segunda imagem corresponde à gravura do demônio Baphomet reproduzida no livro de Eliphas Lévi, *Dogma Ritual de Alta Magia*

A criação da imagem de Baphomet feita por Eliphas Lévi simboliza um tema muito recorrente na iconografia cristã, representada na arte ocidental que retrata entidades infernais que parecem herdeiras de deidades pagãs e que remetem à função mítica do orixá Exu. Deprendemos da imagem de Baphomet alguns detalhes enunciados pelo próprio autor e reproduzidos abaixo:

O bode [...] traz na frente o signo do pentagrama, com a ponta para cima, o que é suficiente para fazer dele um símbolo de luz; faz com as mãos o sinal do ocultismo [...] O facho da inteligência que brilha entre seus chifres é a luz mágica do equilíbrio universal [...] A cabeça horrenda do animal exprime o horror do pecado [...] O caduceu, que está no lugar do órgão gerador, representa a vida eterna [...] (Lévi, 2005, p. 337-343).

As aproximações míticas entre Exu Belzebu e Baphomet apontam o símbolo fálico que surge entre as pernas e a representação demoníaca que eles têm em comum, além de seios que remetem à uma representação andrógina. Desse modo, evidenciamos que, mesmo imersa em uma ampla rede de significados, sob influências das malhas do sincretismo, a cultura africana resiste, ainda que, sob tentativas de apagamento.

No século XX, a perseguição aos deuses africanos assumiu novos contornos e tornou-se alvo constante de perseguição de outra vertente cristã, o neopentecotalismo. O processo de demonização dos deuses africanos e especialmente de Exu foi radicalizado no Brasil, a partir do surgimento das Igrejas Neopentecostais, no final dos anos de 1970. O neopentecotalismo é considerado a terceira onda do pentecostalismo e foi protagonizado no país pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), fundada em 1977. Seu idealizador, Edir Macedo, tem origem católica, com passagem pela umbanda, e converteu-se posteriormente à Igreja Nova Vida onde permaneceu por mais de dez anos. O Neopentecotalismo, de acordo com Vagner Gonçalves Silva (2007), caracteriza-se pela utilização do discurso da “batalha espiritual” contra as religiões de matrizes africanas e que remonta ao discurso medieval de batalha entre o bem e o mal no Juízo Final (Delumeau, 1989).

Edir Macedo lançou em 1998 o livro *Orixás, caboclos & guias. Deuses ou demônios?*⁶ que consumou a demonização dos cultos afro-brasileiros, a partir de uma narrativa que supostamente apresenta evidências da relação dessas religiões com o diabo. O avanço das Igrejas Neopentecostais contra as demais religiões, de acordo com Vagner Gonçalves Silva (2007), está calcado na necessidade da evangelização e da libertação espiritual, que seria o único meio de livrar o mundo da ação do diabo, evidenciando nossa proposta que relaciona o preconceito à demonização como estratégia para a construção de uma identidade diabólica de Exu, permeada por discursos que se adaptaram no curso do tempo.

Os resultados das análises revelam que a identidade de Exu, no espaço colonial brasileiro, foi forjada a partir da crença de que ele é o diabo. A construção da identidade diabólica de Exu é repleta de discurso racista que associa a ação do diabo ao fim do mundo, no contexto de uma batalha espiritual para livrar o mundo do mal. A luta contra o mal seria, nesse ponto, uma vigilância constante para lograr a libertação espiritual que está diretamente

⁶ MACEDO, E. **Orixás, caboclos & guias. Deuses ou demônios?** Rio de Janeiro: Universal, 2000.

relacionada ao expurgo de elementos culturais africanos, configurando uma limpeza étnica colonialista cristã. Desse modo, podemos compreender que a estratégia para a construção de uma identidade diabólica reflete a mentalidade colonialista que hierarquiza os saberes dos povos, objetivando a desconstrução da religiosidade negra. Nessa perspectiva, considerando a relação direta entre processos identitários e expressões das relações de poder, propomos na próxima seção reflexões decoloniais para o enfrentamento do feitiço colonialista.

Considerações Finais

Nossas análises evidenciam que o trânsito de Exu no Brasil revela o delineamento de uma identidade que só pode ser compreendida se tomada a partir do conceito de situação colonial de Léo Carrer Nogueira (2014). Segundo o autor, um conjunto de situações justapostas que se desenvolveu, desde o período colonial brasileiro, e, forjou relações culturais que favoreceram transformações e adaptações sociais caracterizadas pela desigualdade de forças entre os atores sociais no jogo dos intercâmbios identitários no interior das relações de poder. Desse modo, compreemos que os desdobramentos da trajetória de Exu estão repletos de movimentos de resistência aos assombros coloniais. Assim, a dominação colonial revelou a relevância de considerar o contexto colonial como fator determinante na produção dos sujeitos e de identidades na modernidade, especialmente, dos sujeitos colonizados.

Nesse sentido, considerando as identidades como expressões das relações de poder, ao tentar compreender Exu por meio da identificação de elementos históricos e culturais simbolizados por ele. Notamos que sua identidade foi forjada no seio de uma sociedade que nasceu nos intercâmbios do colonialismo (Nogueira, 2014), o que não poderia se ausentar de nossas análises, pois ele oculta um aspecto que atravessa a entidade por várias vias: o racismo.

O racismo foi o elemento estruturante da sociedade latino-americana e responsável pela tipificação de Exu no interior das religiões da diáspora. Essas referências são a base para a imaginação de estratégias de resistência, pois a dominação, inicialmente, se deu sobre os

corpos, prosseguiu com a subjetividade e com o apagamento da identidade, subjugando todos à racionalidade moderna.

O conceito de colonialidade é o elemento fundamental para identificar a racialização como elemento estruturante da exploração das Américas. A colonialidade nos permitiu identificar as consequências desdobradas pela colonização que fundamentaram as desigualdades de raça, tendo como elemento central a colonialidade do poder. Identificar essas consequências é o elemento chave para a compreensão das desigualdades sociais nas identidades, e, com isso, vislumbrar perspectivas de transformação social.

Aníbal Quijano (1992, 2000) pontua que enquanto o colonialismo se refere a uma estrutura de dominação e exploração centrado no controle da autoridade política, da produção e do trabalho controlados por sedes que estão localizadas em jurisdições territoriais distintas. A colonialidade não se restringe às esferas econômica e política, mas constitui-se um projeto de dominação e controle da economia, da autoridade, da natureza e dos recursos naturais, do gênero e da sexualidade, da subjetividade e do conhecimento, logo subjugando corpos e mentes colonizados com base na distinção racial.

O elemento raça foi essencial na definição de colonialidade do poder delineada por Aníbal Quijano, pois, segundo o autor, a racialização foi um processo intrínseco da colonização no processo da modernidade (Quijano, 1992, 2000). A vinculação da raça a aspectos biológicos e culturais ancorou a colonialidade do poder, justificando o estabelecimento de um sistema social hierarquizado nas Américas, no qual os colonizadores figuravam no topo da pirâmide, viabilizando a dominação, a exploração e o controle de todos os recursos. Desse modo, a colonialidade estabeleceu-se como um fator natural e necessário aos colonizados, justificando a subjugação dos povos conquistados e dos escravizados, sob a alegação “salvacionista”, ancorado na inferioridade das raças, Quijano (2000; 1992).

Nos imbricamentos das relações entre os atores sociais, vários personagens se mesclaram e delinearam novos mitos, protagonizando histórias de violência e exploração extremas. Desse emaranhamento, ao longo do tempo, vimos traçadas as possibilidades interpretativas sobre Exu que foi um processo longo, gestado durante séculos de exploração, e que tem preservada na identidade da entidade a colonialidade como uma dimensão naturalizada da subalternização nas fronteiras do sagrado.

A partir da exposição apresentada, podemos considerar que as interlocuções com as noções de diabo cristão contribuíram para a associação de Exu ao mal, e pela distinção iniciada no corpo condenou a existência negra. Nessa medida, consideramos a desconstrução da noção de sincretismo religioso uma ferramenta essencial para reescrever a história dos atores sociais envolvidos no projeto de epistemicídio da cultura e, especificamente, da religiosidade negra. As tradições afrodiáspóricas transcendem ritos e dogmas, elas oferecem para o mundo uma filosofia de vida compassiva capaz de transformar as relações a partir de um exercício de escuta e respeito mútuo. Logo, resgatar a tradição é reativar a vida ancestral em prol da resistência aos assombros capitalistas, é restituir a subjetividade dos indivíduos e reafirmar a presença do corpo no mundo, redesenhando espaços de transformação.

Referências

- BAUDIN, R. P. **Fétichisme et Féticheurs**. Lyon: Séminaire des Missions Africaines; Bureau de Missions Catholiques, 1884.
- BETHENCOURT, F. **O Imaginário da Magia**. Feiticeiras, saladores e nigromantes no século XVI. Lisboa: Projeto Universidade Aberta, 1987.
- CAPONE, S. **A Busca da África no Candomblé**. Tradição e Poder no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2004.
- CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. **Dicionário de símbolos: Mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números**. 24. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009.
- CUMINO, A. **Pombagira a deusa: mulher igual a você**. São Paulo: Madras, 2019.
- DAMASCENO, L. M. O navegador do entre mundos: notas sobre a multiplicidade em Exu. **Revista Três Pontos**, v. 11, n. 1, p. 98-106, jul. 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistatrespontos/article/view/3280>. Acesso em: 15 set. 2021.
- FONTENELLE, A. **O livro dos exus - kiumbas e eguns**. 2. ed. São Paulo: Editora Eco: Rio de Janeiro: Gráfica Editora Aurora, 1967.

FORD, C. W. **O Herói com rosto africano**: Mitos da África. São Paulo: Selo Negro, 1999.

GOLDMAN, M. Histórias, devires e fetiches das religiões afro-brasileiras: ensaio de simetrização antropológica. **Análise social**, XLIV, v. 44, n. 190, p. 105-137, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.31447/AS00032573.2009190.05>. Acesso em: 23 set. 2020.

LE ROY, L. E. **La sorcière de Jasmin**. Paris: Seuil, 1983. p. 32 - 257.

LÉVI, E. **Dogma e Ritual de Alta Magia**. São Paulo: Pensamento, 2005.

MEYER, M. Caminhos do imaginário no Brasil: Maria Padilha e toda sua quadrilha. **Revista Brasileira de Literatura Comparada**, v. 1, n. 1, 1991. Disponível em: <https://revista.abralic.org.br/index.php/revista/article/view/12>. Acesso em: 14 maio 2019.

NOGUEIRA, L. C. Exu no “novo mundo”: o processo de hibridação cultural da umbanda na diáspora africana. **Élisée - Revista De Geografia Da UEG**, v. 3, n. 1, p. 116-134, 2014. Disponível em: <https://www.revista.ueg.br/index.php/elisee/article/view/2897>. Acesso em: 25 set. 2022.

OLIVA, A. As faces de Exu: representações europeias acerca da cosmologia dos orixás na África Ocidental (Séculos XIX e XX). **Revista Múltipla**, Brasília, n. 18, Ano X, p. 9-37, jun. 2005. Disponível em: https://institucional.upis.br/biblioteca/pdf/revistas/revista_multipla/multipla18.pdf. Acesso em: 14 maio 2019.

PARÉS, L. N. **A formação do Candomblé**: história e ritual da nação jeje na Bahia. Campinas, SP: Ed. UNICAMP, 2007.

PIGNARRE, P.; STENGERS, I. **La sorcellerie capitaliste**: pratiques de désenvoûtement. Publisher: La Découverte, 2005.

POMMEGORGE, P. de. **Description de Nigritie**. Amsterdam, 1789.

PRANDI, R. **Segredos guardados. Orixás na alma brasileira**. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

QUIJANO, A. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In: LANDER, Edgardo (Ed.). **La colonialidad del saber**: eurocentrismo y ciencias Sociales. Perspectivas

latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, 2000. p. 122-151. Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf>. Acesso em: 20 jan. 2019.

QUIJANO, A. Colonialidad y modernidad-**racionalidad**. In: BONILLO, Heraclio (Org.). **Los conquistados**. Bogotá: Flacso, 1992. p. 437-449.

RUFINO, L. Pedagogia das Encruzilhadas. **Revista Periferia**, v. 10, n. 1, p. 71-88, jan./jun. 2018. Disponível em: <https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/periferia/article/view/31504>. Acesso em: 29 mar. 2022.

SANTOS, B. de S. Ciência e senso comum. In: SANTOS, Boaventura de Souza. **Introdução a uma ciência pós-moderna**. Rio de Janeiro: Graal, 1989.

SILVA, V. G. Neopentecostalismo e religiões afro-brasileiras: Significados do ataque aos símbolos da herança religiosa africana no Brasil contemporâneo. **Mana**, v. 13, n. 1, abr. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-93132007000100008>. Acesso em: 5 out. 2022.

SOARES, E. L. R. **As vinte e uma faces de Exu na filosofia afrodescendente da Educação: Imagens, Discursos e Narrativas**. 187f. 2008. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, 2008. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/3198>. Acesso em: 22 maio 2021.

VERGER, P. **Notas sobre o culto aos Orixás e Voduns**. Tradução: Carlos Eugênio Marcondes de Moura, do original de 1957. São Paulo: Edusp, 1999.